

ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАЪМИНОТИДА БОҒДОРЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

¹Чариев Қурбон Амирович, ²Касимова Нодира Баходировна

¹и.ф.д., “ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети “Иқтисодиёт” кафедраси
профессори, ²“Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва
тадқиқотлар халқаро Маркази” таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11532194>

Мамлакат озиқ-овқат хавфсизлиги ва аҳолини органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш дунё миқёсида содир бўлаётган глобаллашув ва иқлим ўзгариши шароитида жаҳон ҳамжамияти олдидаги ўз ечимини қутаётган энг муҳим муаммолардан бирига айланаётгани сир эмас. Зеро, “яшил иқтисодиёт”га ўтиш, унинг истиқболли тараққиётини таъминлаш таркибан нафақат турли манба (объект)лардан ҳаво ва атроф муҳит (ер ва сув ресурслари)нинг ифлосланишига олиб келаётган захарли корбонат ангидрид гази чиқишини камайтиришни, шунингдек, инновацион технологиялар жорий этиш асосида органик қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришни ҳам назарда тутишини алоҳида эътироф этиш лозим.

Органик қишлоқ хўжалигини барпо этиш ва ривожлантириш истиқболда аҳолини экологик тоза ва сифатли, инсон организмни соғлом сақлаб туриш учун зарур турли микроэлементларга бой озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда долзарб аҳамиятга эга. Шу боисдан, бизнингча, боғдорчилик маҳсулотлари бу борада алоҳида ўрин эгаллайди ва буни уларнинг қуйидаги энг муҳим жиҳатлари билан изоҳлаш мумкин: 1) узоқ муддат сақланиши, 2) сифатининг кам даражада пасайиши (ташиш, тушириш, сақлаш ва шу каби тадбирларнинг стандарт талабларига мос бажарилмаслиги оқибатида нобут бўлиши бундан истисно), 3) йил давомида аҳолини асл ҳолда таъминлаш имконияти, 4) қайта ишлаш асосида ярим тайёр ва истеъмол учун тайёр товар маҳсулотлари ишлаб чиқариш имконияти, 5) фермер, деҳқон ва томорқа хўжаликларида етиштириш ва улардан қўшимча даромад олиш имконияти, 6) катта экспорт салоҳиятига эгаллиги, 7) инновацион технологиялар жорий этиш имкониятининг катталиги, 8) асосий ишлаб чиқариш воситаси сифатида кўп йиллик боғ дарахтларига сарфланадиган меҳнат ва моддий харажатларнинг нисбатан кмлиги ва ш.к.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган изчил иқтисодий ва ташкилий-таркибий ислохотларнинг навбатдаги босқичларида аҳолини озиқ-овқат, шу жумладан, боғдорчилик маҳсулотларига бўлган талабини ҳам миқдор, ҳам сифат жиҳатдан тўлақонли қондириш ва истеъмол қилинаётган маҳсулотларни жаҳон андозаларига тенглаштириш энг долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ҳам, республика боғдорчилик соҳасини барқарор ривожлантириш учун асосий эътибор ва чора-тадбирлар тизими сифатли мева маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилиш, ички ва ташқи мева бозорларида уларнинг рақобатбардошлигини ошириш, талаб ва таклиф мувозанатига эришиш, мева етиштирувчи хўжалик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларни жорий қилишга қаратилиши мақсадга мувофиқ. Ушбу чора-тадбирлар билан бир қаторда ҳозирги кундаги асосий вазифалардан бири сифатида боғдорчилик хўжалик субъектлари раҳбар-мутахассисларини иқлим ўзгариши салбий таъсирларини камайтириш бўйича билим ва малакаларини ошириш, ушбу

жараёнга тегишли ахборот ва тавсиялар билан таъминлаш, тегишли ўқув тренинглари ташкил этишга асосий эътибор қаратиш лозим.

Боғдорчиликнинг мева ва резавор каби асосий маҳсулотлари таркибида инсон организми учун ўта фойдали бўлган шакар элементлари (глюкоза ва сахароза), аминокислоталар, оқсиллар, мойлар, минерал тузлар, витаминлар, ферментлар, коллоидлар, пексин ва шу каби бошқа хушбўй моддалар мавжуд. Боғдорчилик 75-80 турдаги маҳсулотлар беради ва улар қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

- уруғли мевалар (олма, нок, беҳи, дўлана ва бошқалар);
- данакли мевалар (ўрик, шафтоли, олхўри, гилос ва бошқалар);
- резавор мевалар (кулупнай, малина, смородина ва бошқалар);
- субтропик мевалар (анор, анжир, хурмо, чилонжийда, тутлар, зайтун ва бошқалар);
- цитрус мевалар (лимон, мандарин, апельсин ва бошқалар);
- ёнғоқ, бодом, pista ва бошқалар;
- ҳар хил тропик мевалар (банан, ананас ва бошқалар).

Қишлоқ хўжалигининг боғдорчилик тармоғи деҳқончиликнинг умумий ўзига хос хусусиятларига эга бўлиб, уларга масалан, ишлаб чиқаришнинг юқори капитал сифимлиги, кўплаб боғдорчилик экинлари ўз мевасини бера бошлагунга қадар унумсиз (ҳосилсиз) даврга хослиги, инвестицияларнинг ўзини оқлаш муддати ва технологик жараёнларни ташкил этиш билан боғлиқ.

Сўнги йилларда республика аграр соҳасини, жумладан, боғдорчиликни ривожлантиришда илм-фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш, агрохизматлар кўрсатиш тизимини ривожлантириш, жаҳон стандартларига мос ахборот-коммуникация воситалари ва рақамли технологияларни жорий этиш йўналишида ҳукумат даражасида истиқболли институционал, ташкилий-таркибий, иқтисодий-ҳуқуқий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ва ўз самарасини бермоқда. Масалан, 2024 йилнинг январ ойида йирик корхоналар томонидан 719,1 тонна шафтоли шарбати ишлаб чиқарилган бўлиб, бу 2023 йилнинг шу даврига нисбатан 43,4 фоизга ошган. Шунингдек, 2024 йилнинг январ-феврал ойларида 251,2 минг тонна мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт қилинган ва бу 2023 йилнинг шу даврига нисбатан 1,9 марта ёки 115,5 минг тоннага ошган.¹

Охириги йилларда боғдорчиликда юз бераётган ижобий ўзгаришлар асосан қуйидаги омил ва йўналишларга боғлиқ равишда амалга ошмоқда:

- яқин келажакда экспорт соҳасида катта салоҳиятга эга боғдорчиликни инновацион технологиялар асосида модернизациялаш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлардан бири сифатида тан олинishi;

- боғдорчилик тармоғига ажратилаётган ер майдонларининг кенгайиб бораётганлиги;

- боғдорчилик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашда ресурс тежовчи технологияларни жорий этиш кўламининг ортиб бораётгани;

- боғдорчилик маҳсулотлари бозорларини кенгайтириш ва экспортини кўпайтириш учун маркетинг-реклама ва логистика хизматларининг рақамли технологиялар асосида амалга ошириш тенденциясига эга бўлаётгани;

¹ ЎзР Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари.

- боғдорчилик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш борасида йирик давлат дастурларининг амалга оширилаётгани ва ҳоказо.

Таҳлиллар кўрсатишича, 2023-йилда деҳқончиликда жами 3816,8 минг гектар ер майдонларидан фойдаланилган. Уларнинг 87 фоизи, яъни 3316,5 минг гектарига асосий турдаги экинлар экилган бўлса, 9 фоизи, яъни 57,9 минг гектарига мевали боғлар жойлаштирилган. Маълумотларга кўра боғдорчилик соҳасига бириктирилган ерлар 2016 йилда 226,9 минг гектарни ташкил этган бўлса, 2023 йилда ушбу ер майдони 357,9 минг гектарга, яъни 157,7 фоизга ортган, шу жумладан, 2023 йилда интенсив усулда 34 минг гектар мевали боғ барпо этилди (1-расм).

1- расм. Ўзбекистонда мевали боғлар ер майдони динамикаси².

2023 йилда 2022 йилга нисбатан мева ва резаворлар етиштириш 4,6 фоизга ўсиб, 3,1 млн. тоннадан кўпроқни ташкил этди (2-расм).

2-расм. Республикада мева-резавор етиштириш динамикаси³.

Етиштирилган меванинг 1,4 млн. тоннаси фермер хўжаликлари, 1,6 млн. тоннаси деҳқон ва томорқа хўжаликлари, 0,1 млн. тоннаси қишлоқ хўжалиги корхоналари улушига

² Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари. <http://stat.uz/>

³ О‘zbekiston qishloq xo‘jaligining yillik hisoboti. Erishilgan natijalar, tahlillar va tendensiyalar 2023-yil.

тўғри келган. Маълумотларга кўра республикамізда 2023 йилда жами 3,1 млн тоннадан ошиқ мева-резавор етиштирилган бўлиб, 2022 йилга нисбатан ўсиш 4,6 фоизни ташкил этган. Боғдорчилик тармоғини янада ривожлантириш мақсадида 2023 йилда мева етиштирувчиларга жами 840 млрд сўм субсидия маблағи ажратилиб, шундан 4566 гектар интенсив боғ ва токзорларни сув тежовчи томчилатиб суғориш тизимига 33,6 миллиард сўм, 6,9 млн. дона пайвандтаг ин-витро кўчатлари хариди учун 28,2 млрд сўм маблағ ажратилиб, 5,9 миллион дона вируссиз кўчатлар фермер ва кишлок хўжалиги корхоналарига етказиб берилди. 2023-йилда мева етиштириш 4,1 фоизга ўсиб, қарийб 3,1 млн тоннани ташкил этиб, унинг 1,4 млн тоннаси фермер хўжаликлари, 1,6 млн тоннаси деҳқон ва томорқа хўжаликлари, 0,1 миллион тоннаси кишлок хўжалиги корхоналари томонидан етиштирилган⁴.

Ҳисобот даврида мева-сабзавотлар экспорти 7,9 % га ошиб, 67,2 миллион АҚШ доллари ҳажмида 87,2 минг тонна шафтоли, 40,7 миллион АҚШ доллари ҳажмида 63 минг тонна ўрик ва 50,3 минг тонна хурмо, 52,9 миллион АҚШ доллари ҳажмида 45 минг тонна гилос, 45,1 миллион АҚШ доллари ҳажмида 34 минг тонна қуритилган олхўри экспорт қилинди.

Таҳлиллар кўрсатишича, республикамізда мева-резаворлар етиштириш ҳажмининг ўсиши нафақат боғдорчиликка ажратилаётган ер майдонларининг кенгайиши ҳисобига, шу билан бирга боғ экинлари ҳосилдорлигини ошириш орқали ҳам таъминланмоқда. Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, ҳосилдорлик хўжалик юритиш шакллари кесимида турлича қайд этилиб, бу борада энг юқори кўрсаткич деҳқон хўжаликларида эришилмоқда (3-расм).

3-расм. 2019-2023 йилларда республикада боғ экинларининг ўртача ҳосилдорлиги⁵.

Истиқболда республика шароитида боғ экинлари ҳосилдорлигини 2-3 мартага оширишни серҳосил ва сердаромад ўрик, нок, гилос, анжир, анор, хурмо, шотут каби мева маҳсулотлари етиштириладиган экин майдонларини кенгайтириш ҳисобига амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Фикримизча, боғдорчилик соҳасининг иқтисодий

⁴ Шу манба.

⁵ O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining yillik hisoboti. Erishilgan natijalar, tahlillar va tendensiyalar 2023-yil.

самарадорлигини ошириш учун куйидаги чора-тадбирларга устуворлик бериш лозим.
Жумладан:

- интенсив боғ майдонларини мевали дарахтларнинг митти ва ярим митти (карлик) навлари ҳисобига кўпайтириш орқали боғлардан 2 ва ундан ортиқ марта ҳосил олиш ҳамда сув ресурсларини тежаш имкониятларидан самарали фойдаланиш;
- плантацияларнинг тур-нав таркибини яхшилаш, асосий касалликлар ва зараркунандаларга чидамли, серҳосил ва юқори самарали навларни ишлаб чиқаришга жорий этиш;
- юқори рентабелли боғдорчиликни таъминлаш учун эски, инновациялар ва ресурстежамкор технологиялар талабларига жавоб бермайдиган анъанавий плантацияларни мунтазам равишда алмаштириш ва бу жараёнда боғларни реконструкция қилиш илмий асосланган боғ айланиш схемаси асосида амалга оширилиши керак, бу эса маълум бир ёши тузилишидаги кўчатларни экиш имконини беради;
- боғдорчиликни кенгайтиришнинг яна бир имконияти мавжудки, бунда дала экинларига яроқсиз бўлган ерлардан мева маҳсулотлари плантациялари учун фойдаланиш мумкин. Мева экинларининг кўп йиллик плантацияларини барпо этишни тупроқни эрозия ва бошқа салбий таъсирлардан ҳимоя қилиш чора-тадбирлари билан уйғун равишда ташкил этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони. 23.10.2019 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5388-сон Фармони. 29.03.2018 й.
3. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining yillik hisoboti. Erishilgan natijalar, tahlillar va tendensiyalar 2023-yil.
4. www.stat.uz Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари.